

Helpsheet: Nutzung

Erläuterungen:

Die folgenden Erläuterungen können helfen, die richtige Option zu finden, falls Unklarheiten bestehen

Ich verbringe ... pro Tag auf Social Media.

Bei den meisten Smartphones kann man nachschauen, wie lange man welche App verwendet.

Ich besuche ... Social Media Seite am liebsten.

Wird deine liebste Social Media Seite nicht aufgeführt oder kannst du dich nicht entscheiden, wähle bitte Option C (3 Steine) aus.

Ich poste ... auf Social Media.

Messenger Apps werden auch zu Social Media gezählt. Social Media Seiten sind unter anderem:

Ich schaue mir ... pro Tag Videos in Echtzeit (Streaming) an.

Beim Streaming werden Audio- und Videoinhalte in Echtzeit abgespielt, d.h. müssen nicht vorher heruntergeladen werden [1].

Ich schaue mir Videos in Echtzeit (Streaming) in ... Qualität an.

Je nach Streaming-Anbieter ist die Standardeinstellung in der Regel Full-HD oder 4k.

Ich spiele pro Tag ... Videospiele auf dem Smartphone.

Bei den meisten Smartphones kann man nachschauen, wie lange man welche App verwendet.

Ich verschicke und empfangen pro Tag ... Text-Narichten und E-Mails.

Hier zählen nicht nur Emails und SMS, sondern auch MessengerApps (Whatsapp, Signal, Telegram, ...), Direkt Nachrichten über Soziale Netzwerke (Instagram, Facebook, Snapchat, ...) und Chat-Narichten (Twitch, ...).

Ich verwende generative KI oder digitale Assistenten (Siri, ...) ... mal pro Tag.

Generative KI sind bspw. Chat-Bots (ChatGPT, Gemini, Copilot, ...), Bildgenerierung (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, ...) und Videogenerierung (Sora, ...), usw..